

5-SINF “INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI” FANINI DASTURIY VOSITALAR ASOSIDA O‘QITISH METODIKASI

Nazarov Baxodir Abdusamatovich

TATU Samarqand filiali “Kompyuter injiniringi” Fakultet dekani v.b.

Telefon:+998(97)9878377 e-mail: nazarovbahodir82@gmaik.com

Annotasiya

Ushbu maqolada bugungi kunda umumiy o‘rta ta’lim maktablarida 5-sinf “Informatika va axborot texnologiyalari” fanini o‘qitishda zamonaviy dasturiy vositalar asosida multimediali taqdimotlar yaratish va ulardan foydalanib dars mashg‘ulotlarini tashkil qilish masalalari muhokoma qilingan.

Абстрактный

В данной статье рассматриваются вопросы создания мультимедийных презентаций на основе современных программных средств и организации занятий с их использованием при преподавании 5-го класса «Информатики и информационных технологий» в общеобразовательных школах сегодня.

Abstract

This article discusses the issues of creating multimedia presentations based on modern software tools and organizing lessons using them in teaching 5th grade "Informatics and Information Technologies" in general secondary schools today.

***Kalit so‘zlar:** elektron qo‘llanma, gipermatn, ovoz, grafika, video, test, multimedia, animasiya, imitasion model, umumiy o‘rta ta’lim, dasturiy vosita.*

***Ключевые слова:** электронное пособие, гипертекст, звук, графика, видео, тест, мультимедиа, анимация, имитационная модель, общее среднее образование, программный инструмент.*

***Key words:** electronic manual, hypertext, sound, graphics, video, test, multimedia, animation, simulation model, general secondary education, software tool.*

Kirish. Umumiy o‘rta ta’lim maktablarida “Informatika va axborot texnologiyalari” fanidan dars beradigan o‘qituvchilar dasturiy vositalar asosida tashkil etilgan dars jarayonida elektron doskadan yoki video proyektordan foydalanishi lozim, chunki bunday holda u bir vaqtning o‘zida sinf xonadagi barcha o‘quvchilar bilan ishlash imkoniyatiga ega bo‘ladi. Amaliyot va olib borilgan tajriba-sinov ishlari dasturiy vositaning ta’lim jarayonidagi samaradorligini tasdiqlagan. Dasturiy vositadan foydalanib ta’lim jarayonining samaradorligini oshirish bilan birga, u o‘quv jarayoniga ijobiy ta’sir etishi mumkin.

Ma’lumki, umumiy o‘rta ta’lim maktablarida 5-sinf “Informatika va axborot texnologiyalari” fanini o‘qitishda dasturiy vositalar asosida elektron qo‘llanmalar yaratish va ulardan foydalanish o‘quvchilar uchun fanni o‘zlashtirishga katta yordam beradi. Yaratilgan yangi elektron qo‘llanma imkoniyatlarini o‘rgangan o‘quvchilarda boshqalar uchun ham foydali bo‘lgan bilimlari aks etgan yangi loyihalarni yaratish xoxishi paydo bo‘ladi. Bunday holda o‘qituvchi o‘quvchilarga “elektron qo‘llanma”ni yaratishni taklif qilishi mumkin. Bu albatta elektron qo‘llanma yaratishdagi ilk qadam. Bu loyihani yaratishni amalga oshirish uchun turli dasturlar to‘plami bilan ishlashga to‘g‘ri keladi. O‘quvchilar tasvirni qayta ishlash,

nutq va musiqani yozib olish, animasiyalik effektlardan foydalana olish kabilarni bajara olishlari kerak. Ular uchun axborotni topish va tanlash usullari, ularni tartiblash muhimdir. Ularga mutaxassis va fan o'qituvchisi ko'mak beradi. Natijada dasturlardan foydalanish imkoniyati yaratiladi. Fan o'qituvchisiga esa o'quvchi bilan ishlashning bu shakli uning mehnati o'sib kelayotgan yosh avlodga juda zarur ekanligi haqida ishonch beradi. Elektron darslik yaratish murakkab jarayon ekanligini e'tiborga olgan holda uni bosqichlarga bo'lib amalga oshirish maqsadga muvofiqdir. Elektron darslik yaratishning asosiy bosqichlari quyidagilar:

- manbalarni tanlash;
- muallif bilan shartnoma tuzish;
- mundarija tuzish;
- qismlar bo'yicha matnlarni qayta ishlash;
- gipermatni elektron shaklga aylantirish;
- ovozli sohani ishga tushirish;
- multimediali soha uchun materil tanlash;
- kompyuter yordamini yaratish.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili. Respublikamizda zamonaviy axborot va kommunikasiya texnologiyalarini ta'lim tizimiga joriy etish va ta'limni axborotlashtirish vositalarini yaratish hamda ulardan foydalanishning nazariy asoslari bo'yicha M.H.Lutfillayev, A.A.Abdukodirov, U.Sh.Begimkulovlar izlanish olib borishgan. Ta'limda kompyuter texnologiyalaridan foydalanishning metodik masalalari, pedagogik va axborot texnologiyalarini joriy etish bo'yicha M.M.Abdurazakov, M.M.Aripov, N.I.Taylakov, G.Abilkasimova, A.X.Abdullayev, B.B.Mo'minov, H.O.Jo'rayev, M.A.Fayziyev, Q.T.Olimovlar tomonidan o'rganilgan. Multimediali o'qitish tizimlaridan foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish masalalari va axborot texnologiyalari fani o'qituvchilarini kasbiy tayyorlash muammolarga doir mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlaridan S.A.Beshenkov, O.M.Gudireva, T.A.Gudkova, H.Yu.Postalyuk, Yu.A.Prozorova, I.V.Robert, Ye.Ye.Smirnova, M.A.Surxayev, A.R.Taneyeva, N.D.Ugrinovichlar tomonidan nazariy jihatlari tadqiq qilganlar.

Tadqiqot metodologiyasi. Multimediali elektron darslik (MED)ni yaratishda o'quvchilarga tushunarli, matnni ravon va qiziqarli, test, krossvordlar tanlashda ularning yoshi, fiziologik xususiyatlari hisobga olish lozim. Elektron darslik strukturasi, boblar va ularga tegishli mavzular bo'yicha bilimlar qisqa hamda xulosa qismi bilan bog'langan holda keltiriladi.

O'quvchilar erishilgan bilim, ko'nikma va malakalarni mustahkamlash maqsadida MEDda savol va topshiriqlar, test sinovlari va krossvord keltirilgan. Masalan, elektron darslik yordamida o'quvchi o'z bilimlarini nazorat qilish, ya'ni o'quvchilar bilimlarini sinab ko'rish maqsadida test sinovlariga javob berishi mumkin.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida pedagogik jarayon kechishining muhim shartlaridan biri darslarda zamonaviy dasturiy vositalardan foydalanish hisoblanadi. O'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish uchun mo'ljallangan ana shunday o'qitish texnologiyalaridan biri bu multimediali elektron qo'llanmalardir.

Umumiy oʻrta taʼlim maktablarida taʼlimni axborotlashtirish sharoitida “Informatika va axborot texnologiyalari” fanini oʻqitishning asosiy maqsadi axborot va kommunikasiya texnologiyalaridan amaliy foydalanish koʻnikma va malakalarini, axborotni kompyuterda qayta ishlash usullarini, ijodiy anglash va mantiqiy fikrlash koʻnikmasini shakllantirish uchun oʻquvchilarga shart-sharoit yaratish, ularning bilish faoliyatini rivojlantirishdan iborat.

Bugungi kunda umumiy oʻrta taʼlim maktablarida 5-sinf “Informatika va axborot texnologiyalari” fanini oʻqitish boʻyicha asosiy muammolardan biri - bu oʻquvchilarning axborot texnologiyalarini oʻrganishga boʻlgan qiziqishini faollashtirishdan iboratdir. “Informatika va axborot texnologiyalari” darslarida oʻquvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish bu eng avvalo oʻquv materialini multimediali va interaktiv koʻrinishda taqdim etishdir. Bunday oʻquv materiali quyidagi koʻrinishlardan biri orqali taqdim etilishi mumkin:

- taqdimot (oʻquv materialini namoyish etish, oʻquvchilarga oʻquv materialining eng muhimlarini mustaqil oʻrganishni taqdim etish);
- kompyuterli oʻyin;
- oʻquv materialining grafik namoyishi
- video va multiplikasion filmlar.

Tahlil va natijalar. “Informatika va axborot texnologiyalari” darslarida oʻquvchilar faoliyatining amaliy yoʻnalishi ustivor hisoblanadi. “Oʻqitish-oʻqish” jarayonida oʻqituvchi va oʻquvchining oʻzaro taʼsirlashuvi roʻy beradi. Bu jarayonda oʻqituvchi oʻquvchining koʻz oʻngida hamma narsani biladigan shaxs sifatida gavdalanadi. Ammo, bilish jarayoni va kashfiyot taʼlim berish doirasida qoladi. Chunki, oʻqituvchining xoxishiga bogʻliq boʻlmagan holda bilimlarni uzatish jarayonida oʻquvchining ishonchi, motivasiyasi, hayotiy konsepsiyasi ishtirok etadi.

Mamlakatimizda taʼlim sifatini oshirish, ish beruvchilar hamda taʼlim bozori subyektlarini bir maqsadda birlashtirish, pirovard natijada raqobatbardosh kadrlar tayyorlash – bugungi kunning dolzarb vazifalaridandir. Qachonki, ishlab chiqarish hamda taʼlim-tarbiya jarayoniga jalb etilayotgan mutaxassislariga berilayotgan bilim har ikki tomon manfaatlarini hisobga olmas ekan, sifat haqida soʻz yuritmasa ham boʻladi. Masalan, umumiy oʻrta taʼlim tizimida 5-sinf “Informatika va axborot texnologiyalari” fanini oʻqitilishiga toʻxtalsak. Hozirgi kunda 1-sinflar va 5 sinfdan tortib 11-sinflargacha bu fan oʻqitiladi. Texnika va texnologiyalar soat sayin oʻzgarib, yangilanib, takomillashib bormoqda. Barchasini birdan qamrab olish mushkuldir. Lekin “Informatika va axborot texnologiyalari” fanini oʻqitishda ham multimediali elektron qoʻllanmalarni qoʻllash orqali ijobiy natija olish mumkin.

“Informatika va axborot texnologiyalari” fanidan umumiy oʻrta taʼlim maktablarida dars mashgʻulotlarini qanday tashkil qilinsa oʻquvchilarda bu fanga nisbatan oʻqishga motivasiya paydo qilish mumkin degan savol tugʻuladi.

Bizning nazarimizda bugungi kunda 5-sinf “Informatika va axborot texnologiyalari” fanini umumiy oʻrta taʼlim maktablarida oʻqitishda zamonaviy dasturiy vositalar asosida taqdimotlar yaratish va ulardan foydalanib dars jarayonini tashkil qilish uning samaradorligiga erishish mumkin. Bu degan soʻz 5-sinf “Informatika va axborot texnologiyalari” faninig har bir mavzulari boʻyicha dasturiy vositalar asosida multimediali (ovoz, grafika, video, test va imitasion modellar)

ko‘rinishdagi taqdimotlar yaratish zarur. Masalan 5-sinf “Informatika va axborot texnologiyalari” fanidagi mavzular bo‘yicha multimediali taqdimotlar yaratish va ular yordamida dars jarayonini tashkil qilish lozim.

Xulosa va takliflar. Xulosa qilib aytganda bugungi kunda 5-sinf “Informatika va axborot texnologiyalari” fanini umumiy o‘rta ta’lim maktablarida o‘qitishda zamonaviy dasturiy vositalar asosida multimediali taqdimotlar yaratish va ulardan foydalanib dars mashg‘ulotlarini tashkil qilish dolzarb masalalardan biridir.

Umumiy o‘rta ta’lim maktablari 5-sinf “Informatika va axborot texnologiyalari” fani bo‘yicha elektron qo‘llanma yaratishda fanga oid ilmiy va amaliy ahamiyatga molik nazariy ma’lumotlar, tushunchalar, o‘quvchilarning yoshi va psixologik xususiyatlaridan kelib chiqqan holda yaratish, fanlararo bog‘lanishda takrorlashlarni oldini olish maqsadida uzviy va uzluksiz ketma-ketlikka asoslangan bo‘lishi asoslandi

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Lutfullayev M.X. Multimediali didaktik vositalar asosida ta’lim tizimi samaradorligini oshirish //Ta’lim va tarbiya. –Toshkent: -2003-y. -№3-4. B. 55 - 57.
2. Lutfillayev M.H., Fayziyev M.A. Multimediali elektron darsliklarda o‘qitish metodikasi // Uzluksiz ta’lim. –Toshkent, 2002-y. -№4. -B. 79-81.
3. Lutfillayev M.H. Elektron darsliklardan o‘quv jarayonida foydalanish // Xalq ta’limi jurnali. -Toshkent: -2003-y. -№4. -B. 92-93.
4. Lutfillayev M.H. Multimediali elektron darsliklar yaratish talablari // Boshlang‘ich ta’lim. –Toshkent: -2003-y. -№4. -B. 20-21.
5. Xasanovich, Prof L. M., et al. "Development of Computer Simulation Model Develops Creative Thinking of the Student." *JournalNX*, vol. 7, no. 03, 2021, pp. 167-171.
6. Asfandiyorovich F. N. Teaching the Subject of Repetitive Algorithms Based on Multimedia Electronic Manuals //Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching. – 2023. – T. 16. – C. 42-45.